

TA'LIM JARAYONIDA ROBOTOTEXNIKA VA DASTURLASHNI O'QITISHNING INNOVATSION USULLARI

Normurodova Sadoqat Xoliqulovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrası katta o'qituvchi

Email: sadoqatnormurodova33@gmail.com

Tog'ayeva Zarina Norboba qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti MI 1-22-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18091887>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida robototexnika va dasturlash fanlarini o'qitishda innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish masalalari yoritilgan. Tadqiqot jarayonida loyihaviy ta'lim, STEAM yondashuvi, raqamli platformalar va virtual laboratoriyalar, shuningdek gamifikatsiya texnologiyalarining ta'lim samaradorligiga ta'siri tahlil qilingan. Ilmiy manbalar asosida ushbu innovatsion usullar o'quvchilarning algoritmik, mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishi, mustaqil va ijodiy faoliyatga yo'naltirishi asoslab berilgan. Shuningdek, robototexnika va dasturlashni o'qitishda o'qituvchining innovatsion va raqamli kompetensiyalarining ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot natijalari zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni samarali joriy etish hamda raqobatbardosh, texnologik savodxon kadrlar tayyorlashda mazkur fanlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: robototexnika, dasturlash, innovatsion ta'lim, loyihaviy ta'lim, STEAM yondashuvi, raqamli platformalar, gamifikatsiya.

Abstract. This article examines innovative pedagogical approaches to teaching robotics and programming in the educational process. The study analyzes the effectiveness of project-based learning, the STEAM approach, digital platforms and virtual laboratories, as well as gamification technologies in improving learning outcomes. Based on the analysis of scientific sources, it is substantiated that innovative teaching methods contribute to the development of students' algorithmic, logical, and critical thinking skills and encourage independent and creative learning activities. In addition, the importance of teachers' innovative and digital competencies in teaching robotics and programming is highlighted. The results of the study demonstrate that the systematic implementation of innovative educational technologies plays a significant role in enhancing the quality of education and in training competitive, technologically literate specialists.

Keywords: robotics, programming, innovative education, project-based learning, STEAM approach, digital platforms, gamification

Аннотация: В статье рассматриваются инновационные педагогические подходы к обучению робототехнике и программированию в образовательном процессе. В ходе исследования проанализирована эффективность проектного обучения, STEAM-подхода, цифровых платформ и виртуальных лабораторий, а также технологий геймификации в повышении качества обучения. На основе анализа научных источников обосновано, что инновационные методы обучения способствуют развитию алгоритмического, логического и критического мышления обучающихся, а также формированию навыков самостоятельной и творческой деятельности. Особое внимание уделено значению инновационной и цифровой компетентности преподавателя в процессе обучения робототехнике и программированию. Результаты исследования подтверждают, что

внедрение инновационных образовательных технологий является важным условием подготовки конкурентоспособных и технологически грамотных специалистов.

Ключевые слова: робототехника, программирование, инновационное обучение, проектное обучение, STEAM-подход, цифровые платформы, геймификация.

Kirish. Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimi oldiga yangi talablarni qo'ymoqda. Bugungi kunda robototexnika va dasturlash fanlari nafaqat texnik yo'nalishlar, balki umumiy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, dasturlash va robototexnika elementlarini ta'lim jarayoniga erta bosqichdan joriy etish o'quvchilarning mantiqiy, algoritmik va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi [1].

An'anaviy o'qitish usullari robototexnika va dasturlash fanlarining amaliy va dinamik xususiyatlarini to'liq qamrab ola olmaydi. Shu bois ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalar, raqamli platformalar va fanlararo integratsiyaga asoslangan yondashuvlardan foydalanish zarurati yuzaga kelmoqda. Zamonaviy ta'lim konsepsiyalarida o'quvchilarda XXI asr kompetensiyalarini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida e'tirof etiladi [1].

Mazkur maqolada ta'lim jarayonida robototexnika va dasturlashni o'qitishning innovatsion usullari, jumladan loyihaviy ta'lim, STEAM yondashuvi, raqamli platformalar, gamifikatsiya hamda o'qituvchining innovatsion kompetensiyasi ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, robototexnika va dasturlash fanlarini o'qitish o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. ***Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, dasturlash va robototexnika elementlarini ta'lim jarayoniga joriy etish o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, muammoni hal etish va algoritmik tafakkurini rivojlantiradi*** [1]. Shu sababli mazkur fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va zamonaviy metodlardan foydalanish zarurati yuzaga kelmoqda.

1-jadval. Robototexnika va dasturlashni o'qitishda innovatsion usullar tavsifi

№	Innovatsion usul	Qisqacha tavsifi	Ta'limiy natija
1	Loyihaviy ta'lim	Amaliy loyiha asosida o'qitish	Mustaqil fikrlash, muammo yechish
2	STEAM yondashuvi	Fanlararo integratsiya	Ijodiy va tanqidiy fikrlash
3	Raqamli platformalar	Scratch, Arduino, Python	Algoritmik tafakkur
4	Gamifikatsiya	O'yin elementlari asosida ta'lim	Motivatsiya va faollik
5	Virtual laboratoriyalar	Simulyatorlar orqali tajriba	Amaliy ko'nikmalar

Loyihaviy ta'lim (Project-Based Learning) asosida o'qitish

Robototexnika va dasturlashni o'qitishda eng samarali innovatsion usullardan biri loyihaviy ta'lim hisoblanadi. Ushbu yondashuvda o'quvchilar aniq maqsadga yo'naltirilgan loyiha ustida ishlash orqali bilim va ko'nikmalarni egallaydilar. *Loyihaviy ta'lim o'quvchilarning mustaqil bilim olish, jamoada ishlash va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi* [2].

3-rasm. Robototexnika va dasturlashni o'qitishning innovatsion modeli. Ushbu modelda o'quvchi markazda turib, loyihaviy ta'lim, STEAM yondashuvi, raqamli platformalar, gamifikatsiya va virtual laboratoriyalar orqali kompetensiyalar shakllanadi.

Masalan, o'quvchilarga "aqlli svetofor", "avtomatik sug'orish tizimi" yoki "to'siqlardan o'tuvchi robot" loyihalarini yaratish topshirig'i berilganda, ular mexanik tuzilma, sensorlar, dasturiy boshqaruv va sinov jarayonlarini birgalikda amalga oshiradilar. Bu jarayon o'quvchilarning nazariy bilimlarni real vaziyatlarda qo'llashiga imkon yaratadi.

STEAM yondashuvi asosida fanlararo integratsiya

2-rasm. STEAM yondashuv asosida robototexnika ta'limi

Robototexnika va dasturlashni samarali o'qitishda STEAM yondashuvi muhim ahamiyatga ega. Ushbu model fanlararo integratsiyani ta'minlab, o'quvchilarning bilimlarni tizimli ravishda o'zlashtirishiga yordam beradi. *STEAM yondashuvi ilmiy va texnik bilimlarni ijodkorlik bilan uyg'unlashtirishga asoslangan zamonaviy ta'lim modeli hisoblanadi* [3].

Robot konstruktsiyasini yaratishda fizika qonunlari, matematik hisob-kitoblar, muhandislik yechimlari va dizayn elementlarining birgalikda qo'llanilishi o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda ularni kompleks fikrlashga o'rgatadi.

Raqamli platformalar va virtual laboratoriyalar

Zamonaviy ta'limda raqamli platformalar va virtual muhitlar muhim o'rin tutadi. Scratch, Python, Arduino IDE, Tinkercad kabi platformalar orqali o'quvchilar dasturlashni bosqichma-bosqich o'rganadilar. *Virtual laboratoriyalar o'quvchilarga tajribalarni xavfsiz, qulay va takroriy tarzda bajarish imkonini beradi* [4].

Bu usul ayniqsa moddiy-texnik bazasi cheklangan ta'lim muassasalarida muhim ahamiyat kasb etib, robototexnika elementlarini masofaviy yoki aralash ta'lim shaklida o'qitishga imkon yaratadi.

Gamifikatsiya texnologiyalaridan foydalanish

Ta'lim jarayoniga gamifikatsiya elementlarini joriy etish o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda samarali hisoblanadi. *O'yin texnologiyalari asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning faolligini kuchaytirib, bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi* [5].

Robototexnika va dasturlash darslarida musobaqalar, reyting tizimi, ball yig'ish va mukofotlash mexanizmlaridan foydalanish o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi hamda sog'lom raqobat muhitini shakllantiradi.

Individual va differensial yondashuv

Robototexnika va dasturlashni o'qitishda o'quvchilarning individual imkoniyatlarini inobatga olish muhimdir. *Differensial yondashuv ta'lim jarayonida har bir o'quvchining bilim darajasi va qiziqishiga mos sharoit yaratishga xizmat qiladi* [6].

Bu orqali kuchli o'quvchilar murakkab loyihalar bilan shug'ullanishi, boshlang'ich darajadagi o'quvchilar esa soddaroq vazifalarni bajarish orqali bosqichma-bosqich rivojlanadi.

O'qituvchining innovatsion kompetensiyasi

Robototexnika va dasturlashni innovatsion usullar asosida o'qitishda o'qituvchining roli alohida ahamiyatga ega. *O'qituvchi texnologik, pedagogik va fan mazmuniga oid bilimlarni uyg'unlashtira olishi lozim* [6].

O'qituvchining doimiy ravishda malakasini oshirib borishi, zamonaviy dasturlash tillari va robototexnika vositalarini egallashi ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, robototexnika va dasturlashni o'qitishda innovatsion usullardan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Loyihaviy ta'lim o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirsa, STEAM yondashuvi fanlararo integratsiyani ta'minlab, bilimlarni kompleks o'zlashtirishga imkon yaratadi. Ilmiy tadqiqotlarda innovatsion ta'lim modellari o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va muammoni hal etish qobiliyatini rivojlantirishi isbotlangan [2]. Shuningdek, raqamli platformalar va virtual laboratoriyalardan foydalanish moddiy-texnik imkoniyatlar cheklangan sharoitlarda ham samarali ta'limni tashkil etishga xizmat qiladi. Gamifikatsiya elementlari esa o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, dars jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. O'yin texnologiyalari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonlari bilimlarni mustahkamlashda yuqori natija beradi [5].

Xulosa qilib aytganda, robototexnika va dasturlashni innovatsion usullar asosida o'qitish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuvlarni ta'lim jarayoniga tizimli ravishda joriy etish, o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyasini oshirish hamda raqamli ta'lim resurslaridan samarali foydalanish kelajakda raqobatbardosh va yuqori malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. UNESCO. *ICT in Education: A Critical Literature Review*. Paris, 2019.
2. Bell S. *Project-Based Learning for the 21st Century*. The Clearing House, 2010.
3. Yakman G. *STEAM Education: An Overview*. 2008.
4. Resnick M. et al. *Scratch: Programming for All*. CACM, 2009.
5. Deterding S. et al. *Gamefulness in Education*. 2011.
6. Mishra P., Koehler M. *TPACK Framework*. Teachers College Record, 2006.